

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2.1 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2.1 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

НЕФРОПАТИЯ БИЛАН КОМОРБИДЛИКДА КЕЧАЁТГАН БРОНХИАЛ АСТМАДА АСОРАТЛАРНИ КАМАЙТИРИШДА СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ ЎРНИ

Гиёсова Н.О., Курбонов Б.И., Нурмухаммедова Ш.Б.

Бухоро Давлат Тиббиёт Институту

Аннотация. Бронхиал астма (БА) ва нефропатия коморбид ҳолат сифатида клиник амалиётда тобора кўпроқ учрамоқда ва бу ҳолат беморларда асоратлар ривожланиши, даволаш самарадорлигининг пасайиши ҳамда ҳаёт сифати ёмонлашишига олиб келади. Замонавий тиббиётда сунъий интеллект (СИ) технологиялари клиник қарор қабул қилиш, эрта диагностика ва индивидуаллаштирилган даволашни таъминлашда муҳим аҳамият касб этмоқда. Ушбу мақолада нефропатия билан коморбидликда кечаётган бронхиал астмада асоратларни камайтиришда сунъий интеллектнинг ўрни, унинг диагностик ва прогностик имкониятлари, клиник қўлланилиши таҳлил қилинган.

Тадқиқот натижалари сунъий интеллект алгоритмлари (machine learning, deep learning) орқали биомаркерлар (Cystatin C) асосида нефропатиянинг эрта босқичларини аниқлаш, БА оғирлик даражасини прогноз қилиш ва асоратлар хавфини баҳолаш мумкинлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: бронхиал астма, нефропатия, сунъий интеллект, Cystatin C, коморбидлик.

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN REDUCING COMPLICATIONS IN BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBIDITY WITH NEPHROPATHY

Giyasova N.O., Kurbonov B.I., Nurmuhammedova Sh.B.

Bukhara State Medical Institute

Abstract. Bronchial asthma (BA) and nephropathy as comorbid conditions are increasingly encountered in clinical practice, leading to the development of complications, reduced treatment effectiveness, and decreased quality of life in patients. In modern medicine, artificial intelligence (AI) technologies play a significant role in clinical decision-making, early diagnosis, and personalized treatment.

This article analyzes the role of artificial intelligence in reducing complications in bronchial asthma with comorbid nephropathy, including its diagnostic and

prognostic capabilities as well as clinical applications. The study results demonstrate that AI algorithms (machine learning, deep learning), based on biomarkers such as Cystatin C, and enable early detection of nephropathy, prediction of asthma severity, and assessment of complication risks.

Keywords: bronchial asthma, nephropathy, artificial intelligence, NGAL, Cystatin C, comorbidity.

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СНИЖЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ НЕФРОПАТИЕЙ

Гиясова Н.О., Курбонов Б.И., Нурмухаммедова Ш.Б.

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Бронхиальная астма (БА) и нефропатия как коморбидные состояния все чаще встречаются в клинической практике, что приводит к развитию осложнений, снижению эффективности лечения и ухудшению качества жизни пациентов. В современной медицине технологии искусственного интеллекта (ИИ) играют важную роль в принятии клинических решений, ранней диагностике и персонализированном лечении.

В данной статье проанализирована роль искусственного интеллекта в снижении осложнений при бронхиальной астме, протекающей с коморбидной нефропатией, включая его диагностические и прогностические возможности, а также клиническое применение. Результаты исследования показывают, что алгоритмы искусственного интеллекта (machine learning, deep learning), основанные на биомаркерах (Cystatin C), позволяют выявлять нефропатию на ранних стадиях, прогнозировать тяжесть бронхиальной астмы и оценивать риск осложнений.

Ключевые слова: бронхиальная астма, нефропатия, искусственный интеллект, NGAL, Cystatin C, коморбидность.

Кириш. Бронхиал астма (БА) дунё микёсида кенг тарқалган сурункали яллиғланишли касаллик бўлиб, унинг кечиши фақат нафас йўллари билан чекланиб қолмай, балки системали таъсирлар билан ҳам боғлиқ экани тобора кўпроқ эътироф этилмоқда. Сўнгги йилларда бронхиал астма турли коморбид ҳолатлар, жумладан юрак-қон томир касалликлари, семизлик, қандли диабет ва буйрак патологиялари билан биргаликда кечиши клиник жиҳатдан муҳим муаммо сифатида қаралмоқда [1].

Ушбу ўзаро боғлиқликнинг патогенетик асосида системали яллиғланиш, эндотелиал дисфункция, оксидатив стресс, иммунологик дисрегуляция ва дори воситалари, айниқса системали глюкокортикостероидларни узоқ қўллаш билан боғлиқ нохуш таъсирлар туриши мумкин [1].

Сўнги 3–5 йилда сунъий интеллект (СИ), machine learning ва deep learning технологиялари бронхиал астмада ҳам, сурункали буйрак касаллигида ҳам фаол тадқиқ этила бошлади. Астма соҳасидаги янги шарҳлар сунъий интеллектнинг эрта ташхис, фенотиплаш, хавф гуруҳларини ажратиш, астма хуружларини прогноз қилиш ва даволашни шахсийлаштиришда истиқболли эканини кўрсатмоқда [2], [3].

Астма хуружлари ва оғирлашувларини олдиндан баҳолаш СИНинг энг муҳим қўлланиш соҳаларидан бири ҳисобланади. 2023 йилги систематик шарҳ ва мета-таҳлилда machine learning моделлари астма оғирлашувини прогноз қилишда истиқболли экани кўрсатилган, бироқ ташқи валидация ва реал клиник муҳитга жорий қилиш зарурлиги таъкидланган [4]. 2024 йилдаги бошқа систематик шарҳда эса болаларда астма хуружларини прогноз қилишга қаратилган AI алгоритмлари яхши аниқлик кўрсатгани, айниқса госпитализация хавфини баҳолашда уларнинг амалий қиймати юқори бўлиши мумкинлиги қайд этилган [9]. Бу маълумотлар шуни англатадики, СИ нафақат астманинг жорий назорати, балки келгуси асоратлар хавфини эрта аниқлаш учун ҳам қўл келади [4], [9].

Нефрология соҳасида ҳам СИ жадал ривожланмоқда. 2024 йилги систематик шарҳга кўра, СКД прогрессиясини прогноз қилишга қаратилган AI/ML моделлари юқори аниқлик, сезгирлик ва спецификликка эришган, айниқса longitudinal маълумотлар, альбуминурия, eGFR, гемоглобин ва клиник анамнез каби кўрсаткичлар қўлланилганда натижа яхшироқ бўлган [6]. Шунингдек, 2024/2025 йилларда эълон қилинган методологик шарҳларда анъанавий eGFR ва альбуминурия барча хавфни тўлиқ қамраб ололмаслиги, сунъий интеллект эса генетик, лаборатор, биомаркер ва тасвирий маълумотларни бирлаштириб, анча тўлиқ хавф профилини тузиш имконини бериши қайд этилган [5]. Бунда explainable AI, маълумот сифати, алгоритм шаффофлиги ва клиник ишонч масалалари ҳам муҳим экани урғуланган [5,6].

Шу нуқтаи назардан, нефропатия билан коморбидликда кечаётган бронхиал астма СИ қўлланилиши учун айниқса долзарб модель ҳисобланади. Чунки бунда бир вақтнинг ўзида нафас тизимига оид клиник белгилари, лаборатор яллиғланиш маркерлари, буйрак функцияси кўрсаткичлари, биомаркерлар, дори қабул қилиш тарихи ва коморбид омилларни интеграция

қилиш талаб этилади. Инсон томонидан қўлда таҳлил қилиниши қийин бўлган шундай кўп қатламли маълумотлар мажмуасини СИ алгоритмлари орқали қайта ишлаш, асоратларни эрта прогноз қилиш ва хавф даражасига қараб беморни стратификациялаш имкони пайдо бўлади [2], [5], [7]. Бу эса пульмонолог ва нефролог учун бирлаштирилган клиник қарор қабул қилиш тизимини яратишга, асоратларни камайтиришга ва индивидуаллаштирилган даволаш тактикасини танлашга хизмат қилиши мумкин [2, 6, 7, 8].

Тадқиқот мақсади. Нефропатия билан коморбидликда кечаётган бронхиал астмада асоратларни камайтиришда сунъий интеллект технологияларининг диагностик ва прогностик аҳамиятини баҳолаш.

Материал ва усуллар. Тадқиқот бронхиал астма (БА) ва нефропатия коморбидлиги мавжуд беморларда сунъий интеллект (СИ) технологияларининг клиник қарор қабул қилиш ва асоратларни камайтиришдаги самарадорлигини баҳолашга қаратилди. Тадқиқот Бухоро давлат тиббиёт институтида олиб борилди. Тадқиқотда 120 нафар бемор иштирок этди. Беморлар тасодифий равишда 3 гуруҳга бўлинди: **I-гуруҳ (n=40)** – стандарт терапия, **II- гуруҳ (n=40)** – стандарт терапия + кенгайтирилган лаборатор мониторинг, **III- гуруҳ (n=40)** – стандарт терапия + сунъий интеллект асосида бошқарув СИ модели клиник ва лаборатор маълумотлар асосида нефропатия ривожланиш хавфини баҳолаш ва индивидуал терапияни оптималлаштириш учун ишлатилди. Модель қуйидаги параметрларни таҳлил қилди: клиник кўрсаткичлар (БА оғирлик даражаси, BMI); лаборатор маркерлар; динамик ўзгаришлар. Алгоритм сифатида **машинали ўқитиш (machine learning)** усуллари (Random Forest ва Gradient Boosting) қўлланилди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотга жалб этилган беморларнинг бошланғич ҳолати таҳлил қилинганда, I-, II- ва III-гуруҳлар ўртасида ёш, тана вазни индекси (BMI), буйрак функцияси (eGFR) ҳамда яллиғланиш маркери (CRP) бўйича статистик аҳамиятли фарқ аниқланмади ($p>0.05$). Бу ҳолат гуруҳлар клиник жиҳатдан бир хил бошланганини кўрсатади.

6 ойлик кузатув давомида барча гуруҳларда eGFR пасайиши кузатилди. Бироқ I-гуруҳда пасайиш -8.5 ml/min, II-гуруҳда -4.5 ml/min, III-гуруҳда эса -2.5 ml/min ни ташкил этди ($p<0.01$). Бу натижалар сунъий интеллект қўлланилиши буйрак функциясини сақлашга ёрдам беришини кўрсатди.

Цистатин С кўрсаткичи барча гуруҳларда ошган бўлса-да, III-гуруҳда унинг ўсиши минимал бўлди (+0.12), I-гуруҳда эса юқори (+0.42) кузатилди ($p<0.01$). Бу натижа нефропатия прогрессияси сунъий интеллект қўлланилганда секинлашишини кўрсатади. III-гуруҳда назорат қилинган астма ҳолатлари 75%

ни ташкил этди, I-гурухда эса 40% бўлди. Назоратсиз ҳолатлар III-гурухда 5%, I-гурухда 25% ни ташкил қилди. Бу сунъий интеллект клиник назоратни яхшилашини кўрсатади.

I-гурухда 18 та, II-гурухда 11 та, III-гурухда эса 5 та госпитализация ҳолати қайд этилди. Бу натижа асоратлар сунъий интеллект ёрдамида камайишини кўрсатади.

ВМІ ва нефропатия прогрессияси ўртасида мусбат корреляция ($r=0.52$; $p<0.01$), IL-6 ва астма оғирлиги ўртасида ҳам мусбат боғлиқлик ($r=0.61$; $p<0.01$) аниқланди.

ВМІ>30 бўлган беморларда нефропатия хавфи 2.9 марта ошди ($p=0.003$). IL-6 юқори даражаси ҳам мустақил хавф омил бўлди (OR=2.6; $p=0.005$). Сунъий интеллект қўлланмаган ҳолатда хавф 4.2 марта юқори бўлди ($p<0.001$).

Цистатин С учун AUC = 0.84 бўлиб, у нефропатияни эрта аниқлашда ишончли маркер эканлиги аниқланди.

Хулоса. Ушбу тадқиқот натижалари бронхиал астма ва нефропатия коморбидлигида кечаётган беморларда сунъий интеллект технологияларини қўллаш клиник ва лаборатор натижаларни сезиларли даражада яхшилашини кўрсатди.

Сунъий интеллект асосида индивидуаллаштирилган бошқарув стратегияси буйрак функциясининг пасайиш суръатини секинлаштиришга, нефропатия прогрессиясини чеклашга ҳамда яллиғланиш жараёнларини барқарорлаштиришга хизмат қилади. Шу билан бирга, бронхиал астма назорати даражаси сезиларли равишда яхшиланиб, назоратсиз ҳолатлар частотаси камайганлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Listyoko A.S., et al. Exploring the association between asthma and chronic comorbidities: impact on clinical outcomes. *Frontiers in Medicine*. 2024.
2. Gogali A., et al. Artificial Intelligence in Asthma: Current Status, Opportunities, and Pitfalls. 2025.
3. Molfino N.A., et al. Machine Learning Approaches to Predict Asthma Outcomes and Management. 2024.
4. Xiong S., et al. Machine learning for prediction of asthma exacerbations among asthmatic patients: a systematic review and meta-analysis. 2023.
5. Simeri A., et al. Artificial intelligence in chronic kidney diseases: methodology and potential applications. 2024/2025.

6. Khalid F., et al. Predicting the Progression of Chronic Kidney Disease: A Systematic Review of Artificial Intelligence and Machine Learning Approaches. Cureus. 2024.
7. Alobaidi S., et al. Emerging Biomarkers and Advanced Diagnostics in Chronic Kidney Disease: Early Detection Through Multi-Omics and AI. 2025.
8. Gupta A., et al. A Comprehensive Review of Biomarkers for Chronic Kidney Disease in Older Individuals: Current Perspectives and Future Directions. 2024.
9. Votto M., et al. Predicting paediatric asthma exacerbations with machine learning: systematic review. 2024.